

© 1995 г. Ю.И. ГУРФИНКЕЛЬ, В.В. ЛЮБИМОВ, В.Н. ОРАЕВСКИЙ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАГНИТОМЕТРА В КЛИНИКЕ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ

Новый класс созданных в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН небольших и недорогих диагностических приборов – индикаторов магнитной бури – положил начало практического использования магнитометров в городских условиях в области магнитобиологии и медицины. Показана принципиальная возможность применения магнитометрической аппаратуры в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех. Экспериментально показана возможность организации в клинике собственной службы слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени.

В течение нескольких десятилетий продолжают изучаться гелиогеофизические факторы и их действие на живые организмы, в том числе и на человека. В различных научных центрах проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных электромагнитных полей на растительный и животный мир [1–9]. В настоящее время достоверно установлено, что степень риска для людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, коррелирует с величиной солнечной активности [1,7,8]. Согласно известной статистике, фактор риска минимален в годы минимума солнечной активности и достигает максимума в периоды подъема и спада солнечной активности. Наиболее сильные магнитные бури и магнитосферные возмущения приходятся на период роста и спада солнечной активности, а их частота (число) тем больше, чем выше солнечная активность в данном году. При этом, частота магнитных бурь зависит также от времени года и имеет тенденцию к увеличению в периоды равноденствий [10].

Магнитная буря является следствием вспышек на Солнце и сопровождается быстрым (в течение от одного до десятков часов) изменением магнитного поля с амплитудами в средних широтах от 100 до 500 нТл и более. При этом нормальные суточные вариации магнитного поля Земли (МПЗ) не превышают 50–70 нТл. Проведенные исследования [11] показали, что во время магнитных бурь у людей, страдающих гипертонией, высока вероятность развития криза. В эти же периоды возрастает риск развития инфарктов миокарда (ИМ), а течение болезни происходит гораздо тяжелее, чем у пациентов, у которых ИМ развился в относительно спокойной геофизической обстановке. В значительной мере магнитные бури способствуют развитию нарушений мозгового кровообращения, утяжеляют последствия заболевания. Максимум смертности при сердечно-сосудистой патологии в первые 24 ч после развития магнитной бури установил М.Н.Гневышев [8], объясняющий скоростную смерть своеобразной стрессовой реакцией больного организма на изменение электромагнитной обстановки, связанной с изменением солнечной активности. Известно также [1,12], что при неблагоприятных гелиогеофизических условиях летальность от ИМ в два раза выше, чем в спокойные дни.

Прогнозирование гелио- и геомагнитных возмущений важно не только для больных и ослабленных людей, но и для тех, кто по роду своей деятельности связан с движением: водителей, машинистов, авиадиспетчеров – всех тех, кто в условиях дефицита времени должен принимать ответственные решения. К

сожалению, попытки некоторых средств массовой информации предсказать заранее так называемые «неблагоприятные дни», имеют небольшой успех. Существующий прогноз магнитных бурь, публикуемый в газетах, расходится с реальными данными на 1–3 сут, что не дает возможности эффективно производить предупредительные действия (прием лекарств и снижение нагрузки для больных, изменение времени проведения операции, предупреждение водителей автотранспорта о повышенной опасности вождения и т.д.). Поэтому сегодня еще больше возрос интерес в практической медицине к проблеме биотропности естественных электромагнитных полей, заболеваемости и смертности людей, вопросам трудоспособности человека на его рабочем месте, к проблеме получения данных в реальном масштабе времени, оснащению лечебных и оздоровительных учреждений простейшими приборами, способными указать моменты начала и конца магнитной бури, индуцировать и фиксировать процесс ее протекания [6,7].

Необходимость принимать меры защиты от влияния магнитной бури в первую очередь диктует потребность в средствах ее обнаружения в реальном масштабе времени и условиях большого промышленного города с сильными магнитными помехами, которые по амплитуде могут достигать 1000 нТл. К настоящему времени разработаны высокочувствительные (стационарные и переносные) приборы для определения и индикации амплитуды магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени [13,14]. Они позволяют предупредить о начале магнитной бури и могут быть применены в практической медицине при оказании помощи людям, обладающим повышенной чувствительностью к изменениям интенсивности магнитной бури. Технические характеристики и общий вид созданных диагностических магнитометров (ДМ) и приборов нового класса – индикаторов магнитной бури (ИМБ) – представлены в работах [14,15]. Сравнительные характеристики различных модификаций ДМ показаны в таблице [15].

Работа с приборами в условиях города. Главным вопросом при организации и проведении работ было выяснение принципиальной возможности работы ДМ в условиях промышленных помех города, при наличии большого градиента магнитного поля. С 1990 по 1993 гг. нами проводились опытно-методические работы как в ряде городов с высоким уровнем техногенной обстановки, окружающей измерительную точку, и высоким уровнем электромагнитных помех, например, таких как Москва, Симферополь, Троицк [15], так и в ряде городов – курортов (Ялта, Судак, Кисловодск и др.), где уровень электромагнитных шумов и помех был гораздо ниже [15–17]. В таблице представлены оценки максимального уровня помех, выраженных в параметрах магнитного поля (по D-составляющей вектора МПЗ), некоторых из точек наших наблюдений.

Таблица

Сравнительные уровни техногенных электромагнитных помех, экспериментально зафиксированных в точках установки диагностических магнитометров

Название города	Техногенные характеристики магнитного поля в измерительной точке	
	Максимальный уровень импульсных помех, нТл	Максимальный градиент поля, нТл/м
Москва	20–100	500–1000
Троицк	15–200	20–1000
Ялта	5–70	100–500
Кисловодск	5–35	800–1000
Симферополь	50–80	700–1000

Рис.1. Пример непрерывной синхронной восьмисуточной записи Д-составляющей вектора магнитного поля Земли (МПЗ) при помощи диагностических магнитометров (ДМ), установленных в Центральной магнитной обсерватории (ЦМО) (1) и на сейсмостанции «Ялта» (2)

Для фиксации результатов измерений вариаций магнитного поля, уровня электромагнитных шумов и импульсных помех во всех измерительных точках в качестве регистраторов использовались типовые ленточные самопишущие потенциометры, такие как КСП-4, Н-39, Н399 и другие. Это позволяло нам в дальнейшем анализировать полученные результаты измерений, сравнивать их с данными Центральной магнитной обсерватории (ЦМО) Москва, территориально расположенной в Троицке (ИЗМИРАН).

При проведении исследований ДМ были установлены в точках с достаточно высоким уровнем электромагнитных помех (см. таблицу). Следует отметить, что в некоторых случаях путем изменения местоположения магнитометров, поиска оптимальной точки установки нам удалось значительно снизить уровень действующих электромагнитных помех на их магниточувствительные датчики. Так при проведении измерений на сейсмостанции «Ялта», расположенной рядом с детской поликлиникой (Ялта), в 20-ти метрах от которой проходит троллейбусная линия, было замечено, что помехи на аналоговой записи магнитометра, установленного на первом этаже здания, определяются, в основном, блуждающими токами растекания по земле. При удалении магниточувствительного датчика от уровня земли примерно на 3–4 м вверх, амплитуда действующих от троллейбусной линии помех уменьшилась на порядок [17]. Пример непрерывной (в течение 8 сут) аналоговой записи Д-составляющей вектора МПЗ на сейсмостанции «Ялта» в сравнении с записью ЦМО показан на рис.1. Измерения вариаций МПЗ в Ялте проводились с помощью ИМБ МФ-01 [14] и по сравнению с записью ЦМО были примерно в два раза грубее, однако они достаточно хорошо коррелируют между собой (коэффициент корреляции $R = 0,85...0,9$) и на рис.1 хорошо видны все характерные особенности этих двух кривых.

Рис.2. Пример регистрации магнитной бури при помощи ДМ МФ-04 MAGIC, установленного на 6-м этаже обычного жилого 16-ти этажного дома 9–12 мая 1992 г. Вверху показана запись магнитной бури, полученная в ЦМО (а). Горизонтальными пунктирными линиями показаны уровни, соответствующие малой (U_1 , $-U_1$), средней (U_2 , $-U_2$) и большой (U_3) магнитным бурям. Внизу показана четырехсуточная запись среднечасовых значений вариаций Д-составляющей вектора МПЗ на аналоговом табло ДМ (б)

Пример регистрации очень большой магнитной бури в период с 9 по 12 мая 1992 г. при помощи ИМБ МФ-04 MAGIC, установленного на 6-м этаже обычного жилого 16-ти этажного дома в Троицке [15], показан на рис.2. Здесь, внизу рисунка, показана информация о среднечасовых значениях измеренных вариаций Д-составляющей вектора МПЗ на аналоговом табло ДМ в реальном времени. Для сравнения, вверху рис.2, приведена запись магнитной бури, полученная от Д-вариометра ЦМО.

Работа с приборами в клиниках. Идея использования магнитометра в клинических условиях родилась в дискуссии одного из авторов В.Н.Орасвского с Х.Д.Канониди и Ю.Я.Ружиним. Один из первых опытных образцов ДМ был установлен нами в 1991 г. в Лаборатории магнитобиологии при Отделении реанимации Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 6 МПС Москвы [15]. В процессе проведения исследований здесь мы тоже столкнулись с проблемой поиска оптимального места для установки магниточувствительных датчиков ДМ. Учитывая специфику работы клиники: большое количество различного рода работающей электронной медицинской аппаратуры, наличие хаотически перемещающихся магнитных масс (приборов, кроватей и проч.) в соседних помещениях и не подлежащих систематизации и контролю, постоянная работа грузовых лифтов и т.д., нам все же удалось экспериментально установить ДМ так, чтобы максимально снизить уровень действующих на него постоянных и переменных электромагнитных помех. При этом, в процессе проведения исследований постоянно осуществлялся экспресс-анализ окружающей шумовой обстановки, а результаты измерения вариаций естественного магнитного поля контролировались посредством сравнения их с данными ЦМО. На начальной стадии работ нам хотелось получить ответы на следующие вопросы:

Рис.3. Фрагмент непрерывной синхронной двухсуточной записи 2,3 февраля 1992 г. Д-составляющей вектора МПЗ при помощи ДМ, установленных в ЦМО (1) и в ЦКБ № 3 МПС (2)

1). Что же мы все-таки реально измеряем?

2). Какую (при наличии довольно высокого градиента магнитного поля в помещении) из составляющих вектора МПЗ мы регистрируем?

3). Какую из составляющих вектора МПЗ проще и удобнее всего можно регистрировать в этих условиях?

4). Возможно ли зарегистрировать магнитную бурю в условиях клиники с большим уровнем техногенных и электромагнитных помех?

5). Какой максимально допустимый уровень электромагнитных помех должен быть в месте установки датчика для уверенной регистрации им магнитной бури?

Проведя ряд методических работ в некоторых помещениях Отделения реанимации ЦКБ № 6 МПС, мы получили, в основном, ответы на поставленные вопросы. Например, в результате эксперимента оказалось, что значительно проще в условиях клиники производить и оценку интенсивности магнитной бури по величине магнитного склонения. Так как в период протекания магнитной бури резко возрастает возмущенность МПЗ, то она, как правило, проявляется в значительной амплитуде колебаний всех его составляющих. В этом случае удобнее всего отслеживать изменение направления плоскости магнитного меридиана, то есть изменение Д-составляющей вектора МПЗ.

В процессе проведения измерений ДМ в ЦКБ № 6 МПС, регистрация вариаций Д-составляющей вектора МПЗ осуществлялась непрерывно и круглосуточно при помощи самопишущего потенциометра на бумажной диаграммной ленте, скорость протяжки которой, для удобства сравнения с данными ЦМО, была выбрана стандартной, равной 20 мм/ч. При проведении методических работ одновременно использовалось от одного до трех магнитометров. Основной ДМ, используемый в качестве ИМБ, проработал в Отделении реанимации Клиники в непрерывном режиме более двух лет и показал себя надежным и удобным в работе прибором. Это позволило Лаборатории магнитобиологии провести целый ряд работ методического и исследовательского характера, выработать необходимые рекомендации по выявлению и лечению магнитозависимых кардиологических больных [18]. Использование ДМ позволило впервые в Москве организовать в клинике собственную службу слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, иметь постоянно данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных при начале магнитной бури. В качестве иллюстрации на рис.3 приведен один из фрагментов аналоговой записи в период довольно возмущенного в магнитном отношении дня. Запись получена нами в ЦКБ № 6 МПС в сравнении с данными ЦМО. На этом фрагменте записи хорошо видны все характерные особенности вариаций МПЗ, зарегистрированных в Москве и в Троицке, — двух измерительных точках, отстоящих друг от друга примерно на 50 км в меридиональном направлении. На записи в Москве хорошо виден уровень электромагнитных шумов и помех, зарегистрированных ДМ в дневное и вечернее время суток, средняя амплитуда которых не превышает 20–30 нТл. В ночное время суток на записи

Рис.4. Фрагмент непрерывной синхронной двухсуточной записи Д-составляющей вектора МПЗ при помощи ДМ, установленных в трех различных измерительных точках: в ЦМО (1) и в ПНИИКиФ, г.Кисловодск (2 и 3)

магнитного поля в Москве уровень помех заметно снижается до амплитуды не более 3–5 нТл.

В октябре 1992 г. в помещении, занимаемом группой климатологии Пятигорского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапий (ПНИИКиФ) в Кисловодске, нами было установлено одновременно два типа ДМ: ИМБ МФ-04 MAGIC и МФ-03 MAGIC [14]. Работа проводилась в плане организации службы слежения за электромагнитной обстановкой в реальном времени в условиях клиники, в курортной зоне. Данные об окружающей обе измерительные точки техногенной обстановке представлены в таблице. Следует отметить, что магнитометрическая аппаратура была установлена на третьем этаже трехэтажного здания клиники, в чердачном помещении, крыша которого была покрыта кровельным оцинкованным железом, а на первом этаже (примерно 10–12 м внизу) были расположены агрегаты котельной.

На рис.4 показан фрагмент аналоговой записи, полученной в ПНИИКиФ в двух измерительных точках, расположенных на одном уровне, но на расстоянии примерно 3 м друг от друга. Для сравнения здесь же представлена запись вариации магнитного склонения, полученная в это же время в ЦМО. Из рис.4 видно, что уровень электромагнитных помех здесь очень мал, не более 2–5 нТл, даже в дневное время суток, так как вблизи отсутствуют промышленные предприятия и транспортные средства, нуждающиеся в электропитании.

Фрагмент одновременной регистрации вариаций МПЗ в четырех измерительных точках в период малой магнитной бури показан на рис.5. Здесь в эксперименте использовались одновременно четыре различные модификации ДМ, три из которых были установлены в клиниках Москвы и Кисловодска, а один – в немагнитном павильоне (ЦМО) ИЗМИРАН, в Троицке. Все записи хорошо коррелируют между собой, при этом на записи магнитного поля в Москве (ЦКБ №6 МПС) хорошо заметен уровень дневных техногенных помех, которые практически отсутствуют в записях остальных приборов.

Заключение. Накопленный нами опыт использования ДМ различных типов и конструкций в клиниках позволяет сделать следующие выводы:

- 1) создан новый класс диагностических магнитометрических приборов – индикаторов магнитной бури;
- 2) показана принципиальная возможность применения магнитометрической аппаратуры в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех;

Рис.5. Фрагмент непрерывной синхронной записи Д-составляющей вектора МПЗ при помощи ДМ, установленных в четырех различных измерительных точках: в ЦМО (1) и в ПНИИКиФ, Кисловодск (2 и 3) и в ЦКБ № 6 МПС (4)

3) экспериментально показана возможность регистрации магнитных бурь в условиях клиники;

4) показана принципиальная возможность организации в клинике собственной службы слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени;

5) диагностические магнитометры в клинике могут быть использованы не только как ИМБ, но и в качестве инструмента для выявления магнитозависимых людей, как индикатор окружающей их электромагнитной обстановки, как инструмент для проведения исследований в магнитной камере и т.д.;

6) созданные в результате проведенных опытно-методических и исследовательских работ новые модели ИМБ малогабаритны, экономичны, достаточно просты в эксплуатации и обслуживании и могут быть рекомендованы для оснащения медицинских учреждений.

В настоящее время различные типы ДМ продолжают эксплуатироваться нами в Москве, Ялте (район Никитского ботанического сада) и Кисловодске постоянно и в непрерывном режиме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. 367 с.
2. Дубров А.П. Геомагнитное поле и жизнь. Л.: Гидрометеонаиздат, 1974. 175 с.
3. Электромагнитные поля в биосфере. Т.1. Электромагнитные поля в атмосфере Земли и их биологическое значение / Под ред. Н.В.Красногорской. М.: Наука, 1984. 375 с.
4. Электромагнитные поля в биосфере. Т.2. Биологическое действие электромагнитных полей / Под ред. Н.В.Красногорской. М.: Наука, 1984. 326 с.
5. Темуриянц Н.А., Владимирский Б.М., Тишкин О.Г. Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире. Киев: Наук. думка, 1992. 187 с.
6. Хронобиология и хрономедицина и влияние гелиогеофизических факторов на организм человека. М., 1992. 223 с.
7. Тез. докл. Междунар. симп. «Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды». Пушино, 27 сентября – 1 октября 1993 г. М., 1993. 261 с.
8. Гневашев М.Н. // Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. М.: Наука. 1971. С.3.
9. Холодов Ю.А. // Человек в магнитной паутине. М., 1972. С.5.

10. Яновский Б.М. Земной магнетизм. Л., 1978. 591 с.
11. Влияние климата на течение сердечно-сосудистых заболеваний / Сатпаева Р.А., Утегалиева Г.И., Богдановская Г.И., Арыкова Р.И. Алма-Ата: Наука, 1983. 144 с.
12. Новикова К.Ф., Гневышев М.Н., Токарев Н.В. // Кардиология. 1978. Т.8, № 4. С.109.
13. Любимов В.В. // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН. 1992. С.108.
14. Любимов В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт № 60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992. 21 с.
15. Любимов В.В., Гурфинкель Ю.И., Ораевский В.Н. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт № 99 (1046) М.: ИЗМИРАН, 1993. 28 с.
16. Магнитометрические исследования в Крыму в 1990–1991 гг. Отчет. М.: ИЗМИРАН, 1992. 55 с.
17. Магнитометрические исследования на сейсмостанции «Ялта» и в районе Никитского ботанического сада в июле-августе 1992 г. Отчет. М.: ИЗМИРАН, 1992. 36 с.
18. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н., Парфенова Л.М., Юрьев А.С. // Тез. докл. Междунар. симп. «Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды». М., 1993. С.75.

Центральная клиническая больница № 6 МПС,
Москва;
Институт земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн РАН, Троицк
(Московская область)

Поступила в редакцию
02.03.1994

TRIAL OF A DIAGNOSTIC MAGNETOMETER APPLICATION IN THE URGENT STATE CLINIC

Yu.I. GURFINKEL, V.V. LYUBIMOV, V.N. ORAEVSKY

The Central Clinical Hospital №6, Moscow; Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Waves Propagation Russian Acad. Sci., Troitsk (Moscow region)

A new class of diagnostic magnetometric devices – magnetic storm indicators was created at the IZMIRAN. Magnetic storm indicators have the following advantages: small weight and dimensions, efficiency, low power consumption and low prices. Magnetic storm indicators could be used in medicine, in geophysics and for special purposes. Magnetic storm indicators could be used to determine and indicate the magnetic storm amplitudes in any region of the Earth in real time scale. In the paper adduced the results of experimental works in clinics and shown a principle possibility of magnetometric equipment application for magnetic storm registration under conditions of industrial noises in urban environment.